

ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

М.И.Мухитдинова¹, Б.А. Карабекова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935274>

Аннотация. Осложнения проводимой антибактериальной терапии часто возникают при несоблюдении инструкции к применению препарата, когда антибактериальное средство назначается без учёта возраста, аллергологического анамнеза, сопутствующей патологии, состояния органов элиминации больного, взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами, используемыми в комплексной терапии. Знание побочных эффектов и взаимодействия антибактериальных препаратов с другими лекарственными средствами необходимо врачу для обеспечения эффективного и безопасного лечения больного.

Ключевые слова: осложнения, нежелательный эффект, антибактериальная терапия, аллергическая реакция, нейротоксическое действие, гепатотоксическое действие, нефротоксическое действие, гематотоксическое действие, геморрагический синдром.

Annotatsiya. Antibakterial terapiyaning asoratlari ko 'pincha preparatni qo 'llash bo 'yicha ko 'rsatmalarga rioya qilmaganda, antibakterial vosita yoshni, allergiya tarixini, birga keladigan patologiyani, bemorni yo 'q qilish organlarining holatini, bemorning o 'zaro ta 'sirini hisobga olmagan holda buyurilganda yuzaga keladi. preparatni kombinatsiyalangan terapiyada qo 'llaniladigan boshqa dorilar bilan. Antibakterial dorilarning yon ta 'siri va boshqa dorilar bilan o 'zaro ta 'sirini bilish shifokor uchun bemorni samarali va xavfsiz davolashni ta 'minlash uchun zarurdir.

Kalit so 'zlar: asorat, nojuz ta 'sirlar, antibakterial terapiya, allergik reaksiya, neyrotoksik ta 'sir, hepatotoksik ta 'sir, nefrotoksik ta 'sir, gematotoksik ta 'sir, gemorragik sindrom.

Abstract. Complications of antibacterial therapy often occur when the instructions for use of the drug are not followed, when the antibacterial agent is prescribed without taking into account the patient's age, allergy history, concomitant pathology, the state of the patient's elimination organs, the interaction of the drug with other drugs used in complex therapy. Knowledge of side effects and interactions of antibacterial drugs with other drugs is necessary for the doctor to ensure effective and safe treatment of the patient.

Keywords: complications, side effects, antibacterial therapy, allergic reaction, neurotoxic effect, hepatotoxic effect, nephrotoxic effect, hematotoxic effect, hemorrhagic syndrome.

Актуальность. Современная медицина немыслима без антибактериальной терапии. Внедрение антибиотиков в медицинскую практику привело к снижению летальности при инфекционных заболеваниях (пневмония, менингит, эндокардит, туберкулез и др.), а также снижению заболеваемости некоторыми социально значимыми болезнями, такими как острая ревматическая лихорадка. По литературным данным при изучении осложнений фармакотерапии на долю антибиотиков приходится 37,2 % всех лекарственных

осложнений. Знание побочных эффектов необходимо врачу для обеспечения эффективного и безопасного лечения больного.

Цели и задачи. Обеспечение эффективной и безопасной фармакотерапии антибактериальными препаратами.

Материалы и методы. Анализ литературных данных об осложнениях антибактериальной терапии.

Результаты исследований. Осложнения антибактериальной терапии часто сложно диагностировать. Аллергические побочные эффекты препаратов сравнительно легко диагностируются, но токсические реакции на паренхиматозные органы и другие органные проявления трудно отличить от самостоятельных заболеваний этих органов.

Токсическое действие антибиотиков характеризуется рядом четких признаков:

а) избирательностью (антибиотик имеет свои мишени), применение препарата сопровождается определёнными клиническими проявлениями;

б) наибольшей вероятностью повреждения уже патологически измененного органа;

в) дозо- и время зависимость [1,6].

Нейротоксические реакции могут проявляться в виде полиневритов, нервно-мышечного блока и характерны для аминогликозидов, полимиксинов, линкозамидов, ристомицина, амфотерицина В.

Для аминогликозидов, реже - для макролидов (чаще при нарушении функции почек) характерно поражение слухового нерва (снижение слуха наблюдается у 2–12 %; глухота - <0,5 %) [7]. При лечении этими препаратами необходимо проводить аудиограмму. Эти препараты не назначают вместе с другими препаратами, вызывающими нарушение слуха (салицилаты, хинин, этакриновая кислота, фуросемид). Аминогликозиды нельзя повторно назначать ранее 10-12 дней после окончания курса лечения препаратом этой группы. Стрептомицин, канамицин, неомицин, гентамицин вызывают поражение вестибулярного аппарата (1–3 %) [5].

При лечении полимиксинами, стрептомицинами, циклосерином, амфотерицином В могут наблюдаться парестезии, атаксия [5,6].

Неврологические расстройства в виде головной боли, головокружения, бессонницы возникают при лечении макролидами (встречаются у 0,2-1,3% больных), фторхинолонами, полимиксинами, стрептомицином, циклосерином, амфотерицином В [2].

Поражение зрительного нерва вызывают стрептомицин, хлорамфеникол, циклосерин, полимиксин В, налидиксовая кислота, изониазид, этамбутол. этионамид. Полиневрит и эпилептиформные припадки возможны при лечении стрептомицином, метронидазолом, полимиксином, амфотерицином В, циклосерином, хлорамфениколом, сульфаниламидами, нитрофуранами, оксихинолином, налидиксовой кислотой, фторхинолонами, канамицином, гризеофульвином, хлорамфениколом, изониазидом, этамбутолом [2,3,6].

При интратебальном введении бензилпенициллина, стрептомицина, хлорамфеникола могут возникнуть галлюцинации, эпилептиформные припадки, судороги и мышечный гипертонус. Судороги могут вызвать применение азтреонама, имипенем/циластатина, метронидазола, хинолонов, в больших дозах – бензилпенициллина, налидиксовой кислоты, пиперациллина, фторхинолонов (у пожилых больных или при применении в сочетании с теofilлином) [2,4,6].

При внутривенном введении фторхинолонов возможны снижение АД, головокружение, тахикардия. Вкус нарушается при приеме метронидазола, ампициллина, тетрациклина, этионамида, амфотерицина В, этамбутола, цефамандола [2,6].

Нефротоксичностью (снижение функции почек с увеличением концентрации в крови мочевины, креатинина) обладают аминогликозиды, ванкомицин, полимиксины, бацитрацин, цефалоспорины - цефалотин, цефалексин (цефамандол может вызывать глюкозурию), амфотерицин В, рифампицин, гризеофульвин, сульфаниламиды, она реже наблюдается при лечении нистатином, налидиксовой кислотой, ампициллином, цефалоспоридами III - IV поколения, тетрациклинами [2,3,7].

Предрасполагающими факторами для этого осложнения являются: пожилой возраст, артериальная гипотензия, гиповолемия, заболевания печени, сочетание нефротоксичных антибиотиков с петлевыми диуретиками - фуросемидом, этакриновой кислотой. Риск развития осложнений увеличивается при нарушении выделительной функции почек. Поражения почек, как правило, обратимы в ближайшие 2-3 дня после отмены препаратов.

Интерстициальный нефрит (симптомы: гематурия, протеинурия, лихорадка, сыпь, эозинофилия в крови, нарушение функции почек в 50% случаев) чаще вызывают полусинтетические пенициллины (метициллин).

Появление токсического гепатита характерно для приема амфотерицина В, тетрациклинов; холестаза - для макролидов и линкозамидов; конъюгационной желтухи — для левомицетина. Антибактериальные средства, обладающие гепатотоксическим действием можно расположить следующим образом в порядке уменьшения повреждающего эффекта: противотуберкулезные средства, оксациллин, метициллин, азтреонам, тетрациклины, линкозамиды, сульфаниламиды, ко-тримоксазол [2,5,6,8].

Жировой гепатоз может возникнуть на фоне приёма высоких доз тетрациклинов. Лечение препаратами, оказывающими гепатотоксическое действие, следует проводить не более 7-10 дней. В большинстве случаев описанные изменения исчезают после отмены препаратов. Для предупреждения токсического действия пациентам старше 70 лет дозы этих препаратов необходимо снижать в 2-3 раза. При длительном (более недели) применении антибактериальных средств с гепатотоксическим действием необходимо регулярно (1 раз в неделю) контролировать функцию печени (АСТ, АЛТ, билирубин, щелочная фосфатаза).

Токсическое действие на ЖКТ наблюдают при применении практически всех антибактериальных препаратов; чаще при приёме внутрь.

Токсический гастрит (проявляется тошнотой, рвотой, анорексией, болями в животе, диареей или запорами), его вызывают тетрациклины, ампициллин, макролиды, гризеофульвин, амфотерицин В, канамицин [2,9,10]. Обычно эти побочные реакции не выражены, необходимости в отмене препарата не возникает. Стоматит, эзофагит встречаются при лечении тетрациклинами, макролидами. Металлический привкус во рту больные отмечают при лечении метронидазолом [5,6].

Псевдомембранозный колит (ПМК) чаще развивается при назначении линкозамидов (линкомицин, клиндамицин), тетрациклинов, реже - при назначении аминогликозидов, левомицетина, цефалоспоринов [3,6]. При возникновении этих явлений в лёгких случаях достаточно отмены препарата и назначения ионообменных смол (колестирамин, колестипол). В тяжёлых случаях показаны возмещение потери жидкости, электролитов и белка, назначение антибиотиков, активных против *C. Difficile*. Ванкомицин остается

препаратом выбора для лечения ПМК. Эффективность его составляет 95–100 %. Альтернативой ванкомицину может служить метронидазол или бацитрацин. Антибиотикассоциированная диарея возникает в среднем через неделю после начала приема антибактериального препарата (от несколько часов до 2 недель), проявляется послаблением стула с увеличением его частоты, требует лечения пре- и пробиотиками [1]. Макролиды обладают прокинетическим действием [5,7].

Геморрагический синдром вызывают цефалоспорины II-III поколения, имеющие в своей основе N-метилтиотетразольное кольцо (цефамандол, цефотетан, цефоперазон), которые нарушают всасывание витамина К в кишечнике [3,5].

Антисинегнойные пенициллины (карбоксипенициллины, уреидопенициллины) нарушают функцию мембран тромбоцитов. Карбенициллин, тикарциллин в 1-2% случаев могут вызывать кровоточивость (подобно ацетилсалициловой кислоте), снижая агрегацию тромбоцитов. Апластическая анемия наиболее часто наблюдается при применении левомецетина и характеризуется нарушением функций костного мозга с развитием лейкопении, тромбоцитопении, анемии [5,6].

Аутоиммунный гемолиз эритроцитов может развиваться под действием различных противомикробных препаратов: бета-лактамов антибиотиков, ко-тримаксозола и триметоприма [5]. Диагностика гемолиза эритроцитов: проба Кумбса, рекулоцитоз, увеличение в крови несвязанного билирубина, увеличение селезёнки. Лечение - отмена препарата, назначение глюкокортикостероидов. При наследственном дефиците в эритроцитах Г-6-ФДГ возможен гемолиз эритроцитов при применении сульфаниламидов, нитрофуранов, фторхинолонов, ко-тримаксозола и рифампицина, левомецетина. Диагностика: определение Г6-ФДГ в эритроцитах, рекулоцитоз, увеличение в крови несвязанного билирубина, увеличение селезёнки. Лечение - отмена препарата, назначение антиоксидантов (токоферола ацетат).

Флебиты могут возникнуть при внутривенном применении практически всех противомикробных средств, но чаще (в порядке убывания) при инфузиях монобактамов, тетрациклинов, ванкомицина, полимиксина, цефалоспоринов.

Суперинфекция проявляется чрезмерным ростом условно-патогенной микрофлоры, устойчивой к данному препарату (на фоне подавления нормальной микрофлоры). Одной из разновидностей суперинфекции является часто возникающий кандидоз кожи, слизистых оболочек, внутренних органов.

У истощённых больных и больных с хроническими заболеваниями кандидоз может приобрести системное течение и обусловить летальный исход [6].

Реакция массивного бактериолиза (реакция Яриша-Герсгеймера) - терапевтический шок [5]. Развивается быстро, обычно в начале лечения при введении антибиотиков в больших дозах. Массивный бактериолиз проявляется ознобом, лихорадкой, тахикардией, проливным потом, диареей. Наблюдают при лечении брюшного тифа, коклюша, сифилиса, бруцеллёза, лептоспироза.

Тетурамоподобный эффект возникает при совместном применении этанола с нитрофуранами, метронидазолом, хлорамфениколом и цефалоспорины II-III поколения, имеющих в структуре метилтиотетразольное кольцо (цефамандол, цефоперазон, цефотетан, цефметазол) [5,6]. При назначении указанных антибактериальных препаратов необходимо исключить приём алкоголя.

Фотосенсибилизация может наблюдаться при применении фторхинолонов, реже - тетрациклинов, сульфаниламидов [5,6]. Она проявляется потемнением кожи на открытых участках тела под воздействием солнечных лучей (вплоть до ожогов), развитием крапивницы.

При применении указанных препаратов больным не следует находиться под прямыми солнечными лучами, исключить физиотерапевтические процедуры. Гиповитаминозы проявляются ухудшением общего состояния, анорексией, поражением кожи и слизистых оболочек, неврологическими расстройствами. Витамины В₂, В₆, В₁₂ РР, пантотеновая кислота вырабатываются кишечной микрофлорой, которая может быть подавлена при пероральном приёме антибиотиков широкого спектра действия [2,5].

В основном при применении антибиотиков очень часто побочные эффекты носят аллергический характер и степень тяжести этих осложнений не зависит от дозы препарата и способа его введения [5,10]. Аллергические реакции могут возникнуть при применении любых противомикробных препаратов, часто наблюдаются на фоне лечения бета-лактамами антибиотиками, сульфаниламидами [10,12].

Аллергические реакции имеют серьёзные последствия, требуется отмена препаратов. Синдром Лайела, синдром «ошпаренной кожи» может возникнуть на фоне приёма антибактериальных препаратов, таких как пенициллины, сульфаниламиды, и проявляется scarлатиной эритемой, образованием булл и отторжением поражённых участков кожи. В тяжёлых случаях человек может потерять до 80 % кожных покровов [6]. Синдром Стивенса-Джонсона проявляется воспалением кожи и слизистых оболочек, часто возникает при применении сульфаниламидов, пенициллинов, тетрациклинов. Аллергические реакции требуют отмены препаратов и проведения экстренной терапии.

На плод антибактериальные препараты могут действовать эмбриотоксически, тератогенно, фетотоксически. Беременным противопоказаны тетрациклины, хлорамфеникол, аминогликозиды, полимиксины, ко-тримоксазол, метронидазол, триметоприм.

Выводы.

1. Побочные эффекты могут возникнуть при применении любого антибактериального лекарственного средства.
2. Для профилактики осложнений фармакотерапии необходимо строго соблюдать инструкцию по применению лекарственного средства.
3. Знание о наиболее частых и значимых побочных эффектах антибактериальных препаратов поможет эффективной и безопасной фармакотерапии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Бережная И.В. Нежелательные эффекты антибактериальной терапии в педиатрической практике. Роль пре- и пробиотиков в профилактике антибиотико-ассоциированной диареи. Медицинский совет. 2018. №2. С.194-199.
2. Кузьмина А.В., Поливанов В.А., Асецкая И.Л., Зырянов С.К. Вопросы безопасности при использовании антибактериальных препаратов в современной клинической практике. Клиническая микробиология и антибактериальная химиотерапия. 2015. Том 17. № 2. С. 146–156.

3. Кузьмина А.В., Асецкая И.Л., Поливанов В.А., Зырянов С.К., Глаголев С.В. Медицинские ошибки при применении цефалоспоринов. Клиническая микробиология и антибактериальная химиотерапия. 2017. Том 19. №1. С. 18–24.
4. Медведева, М.В., Кошелева А.В., Кравчук Э.С. Нежелательные эффекты антибиотикотерапии в педиатрической практике. Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей V Международной (75 Всероссийской) научно-практической конференции. 2020. №2. . С. 938-943.
5. Михайлов И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии (руководство для врачей), 2021. Санкт – Петербург. 2021. 941С.
6. Мухитдинова М.И. Эффективное и безопасное применение антибактериальных препаратов. Учебное пособие. Ташкент. 2021. 198 С.
7. Синопальников А.И., Андреева И.В., Стецюк О.У. Безопасность макролидных антибиотиков: критический анализ. Клиническая медицина. 2012. №3. С. 23-30.
8. Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, et al. Antibiotic allergy. Lancet. 2019;393:183–98.
9. Guo D., Cai Y, Chai D. et al. The cardiotoxicity of macrolides: a systematic review. Pharmazie. 2010. Vol. 65, N 9. P. 631–640
10. McDaniel D, Hosch L, Pham KD, et al. Relabeling of penicillin drug allergy after evaluation in a drug allergy clinic. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022;10: P.346–348
11. Salas M, Laguna JJ, Dona I, Barrionuevo E, Fernandez, Santamaria R, Ariza A et al (2017) Patients taking amoxicillin-clavulanic can become simultaneously sensitized to both drugs. J Allergy Clin Immunol Pract 5: P.694–702
12. Shenoy ES, Macy E, Rowe T, et al. Evaluation and management of penicillin allergy: a review. JAMA. 2019; 321: P.188–199.